

MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISH METODIKASIDA TIZIMLI YONDASHUVNING NAZARIY-ASOSIY TAMOYILLARI

Daminova Gulruh Baxromovna

University of business and science dotsent v/b;

El.pochta: gulruhdaminova54@gmail.com

UBS 1-bosqich magistranti Noila Raxmatova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203695>

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy ta'lim tizimida mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasida tizimli yondashuvning ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: Данная статья подчеркивает важность системного подхода в методике преподавания профильных предметов в современной системе образования.

Annotation: This article emphasizes the importance of a systematic approach in the methodology of teaching specialized subjects in the modern education system.

Kalit so'zlar: ta'lim, mutaxassislik, tizim, tizimli yondashuv, tamoyil.

Ключевые слова: образование, специальность, система, системный подход, принцип.

Keywords: education, specialty, system, approach, principle.

Zamonaviy ta'lim tizimida mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasida tizimli yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv o'quv jarayonini murakkab pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutib, barcha komponentlarning o'zaro uzviy bog'liqligini ta'minlaydi. Tizimli yondashuvning asosiy mohiyati shundaki, har qanday pedagogik hodisa yoki jarayonni alohida elementlar yig'indisi emas, balki yaxlit tizim sifatida o'rganish zarur. Bu jarayonda barcha pedagogik elementlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular orasida murakkab aloqalar tizimi mavjud bo'ladi.

O'qitish metodikasida tizimli yondashuv quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

Tizimli yondashuvning asosiy tamoyillari

O'qitish metodikasida tizimli yondashuv o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Bu yondashuv orqali o'qitish maqsadlari, mazmuni, shakllari, metodlari va vositalari orasidagi aloqadorlik ta'minlanadi. Tizimli yondashuv nafaqat ta'lim jarayonining tashkiliy tomonlarini, balki uning mazmuniy jihatlari - bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish kabi masalalarni ham qamrab oladi.

O'qitish metodikasida tizimli yondashuvning ahamiyati shundaki, u ta'lim jarayonini yaxlit holda ko'rib chiqish imkonini beradi. Bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, ta'lim mazmunining zamonaviy talablarga mosligi, o'qitish metodlarining samaradorligi, baholash tizimining ob'ektivligi kabi masalalar kompleks ravishda hal etiladi. Tizimli yondashuv o'quv jarayonini tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ta'lim jarayonida tizimli yondashuv o'qituvchining pedagogik faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishga yordam beradi. O'qituvchi dars jarayonini loyihalashtirishda, o'quv materialini tanlash va tizimlashtirish, o'qitish metodlarini belgilash, o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashda tizimli yondashuvga tayanadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'qitish metodikasida tizimli yondashuv o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy va tanqidiy

fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.¹ O'quvchilar nafaqat bilim olish, balki olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash, muammolarni hal etish, qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini ham egallaydilar.

Zamonaviy sharoitda mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasida tizimli yondashuvni amalga oshirish yangi pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'lim elementlari, multimedia vositalari va elektron ta'lim resurslaridan foydalanishni taqozo etadi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularning zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini puxta egallashlarini talab qiladi.

Tizimli yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishda o'quvchilarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va qobiliyatlari inobatga olinadi. Bu esa har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini belgilash, ularning o'quv faoliyatini samarali tashkil etish imkonini beradi. O'qituvchi o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va o'quv materialini qabul qilish xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni amalga oshiradi.

O'qitish metodikasida tizimli yondashuv ta'lim sifatini nazorat qilish va baholash tizimini takomillashtirish imkonini beradi. Baholash mezonlari va ko'rsatkichlari aniq belgilanadi, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari ob'ektiv baholanadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini xolisona aniqlash imkonini beradi.

Tizimli yondashuv asosida o'qitish metodikasini tashkil etishda ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, zamonaviy kasb-hunar talablariga moslashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda o'quv dasturlari va rejalarni takomillashtirish, o'quv-metodik ta'minotni yangilash, ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini rivojlantirish zarur bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasida tizimli yondashuv ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash va uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv orqali ta'lim jarayonining barcha komponentlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ta'lim sifatini yanada oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 312 b.

¹ Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004. – 104 б.

2. Ёўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004. – 104 б.
3. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учебное пособие для вузов / П.И. Пидкасистый. - М.: Юрайт, 2020. - 408 с.
4. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. - Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2020. - 184 b.